

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ МАЪМУРИЙ НАЗОРАТ ЎРНАТИЛГАН ШАХСЛАР ТОМОНИДАН ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР СОДИР ЭТИЛИШНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ

Маҳмудов Фарҳод Акмал ўғли

ИИВ Академияси 3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10704115>

Аннотация. Ушбу мақолада маъмурий назорат ўрнатилган шахслар томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилишини олдини олиш фаолиятини ташкил этиш бўйича хорижий давлатлар тажрибасини амалга татбиқ этиш юзасидан маълумотлар баён этилган.

Калит сўзлар: қонунчилик, хорижий тажриба, илгари судланган шахс, назорат, профилактика, ҳуқуқ ва хавфсизлик, ҳамкорлик.

Халқаро тажрибадан дунёнинг кўпгина мамлакатларида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш, жиноятчиликка қарши курашишда фуқаролар билан ҳамкорликда уларнинг имкониятларидан фойдаланиш ижобий самара бераётганлигини кўришимиз мумкин бўлади. Айрим давлатларда маъмурий ҳудудларда илгари судланган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти турли йўللار, усуллар билан таъминланади. Ушбу соҳада ҳар бир давлат ўзига хос тажрибага эга бўлиб, уларни ўрганиш ҳамда юртимизда профилактика инспекторининг илгари судланган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини таъминлаш тизимига тадбиқ этиш бугуннинг долзарб талабларидан биридир. Маъмурий ҳудудларда илгари судланган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини таъминлаш борасида хорижий давлатлар тўплаган тажрибани ўрганиш бу масалага тизимли ёндашувни талаб қилади. Шу сабабли, кўзланган мақсадга эришиш учун қуйидагича ёндашиш мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз: Ҳар бир давлатнинг илгари судланган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини таъминлаш тизими бошқа мамлакатларникидан ўзига хос хусусияти билан ажралиб туради. Бу борада ўзига хос тажриба Россия Федерациясида тўпланган. Мамлакат Конституциясининг 72-моддасига асосан, қонунийлик, ҳуқуқ-тартибот, илгари судланган шахслар ўртасидаги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини, шунингдек жиноятларнинг олдини олиш Россия Федерацияси ва субъектларининг биргаликдаги бошқарувида амалга оширилади. Ижроия ҳокимиятига раҳбарликни амалга ошириш асосида Президент ва ҳукумат қонунийлик, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, мулкчилик ва илгари судланган шахслар ўртасидаги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини таъминлаш бўйича ташкилий-бошқарув чора-тадбирларини амалга оширади, шунингдек жиноий-ҳуқуқий сиёсатнинг асосий йўналишлари, ресурсларини белгилайди¹. Россия Федерацияси Президентининг

1 Криминология / Под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой, проф. В. В. Лунеева. – М., 2004. – С. 204. 2. Правовое регулирование деятельности органов внутренних дел: Сб. нормативно-правовых актов. – Т.1 / Отв. ред. В.А. Васильев. – М., 2001. – С. 103–114.

«Россия Федерацияси ички ишлар вазирлиги тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида»ги 1996 йил 18 июль фармонида кўрсатилганидек, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, мулкчилик шаклидан қатъи назар, объектларни қўриқлаш, жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш ИИВнинг энг асосий вазифаси ҳисобланади². Собиқ Иттифоқ парчаланганидан кейин Россия Федерациясида милиция, кейин эса полициянинг фаолияти деб номланадиган бўлди. Мамлакатда илгари судланган шахслар ўртасидаги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини таъминлаш асосан ўлкаларнинг полициялари амалга оширади. Илгари судланган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини таъминлаш тизими марказлашган бўлиб, ўлкалар ҳуқуқ-тартибот хизматлари махсус тартиб бўйича давлат органларидан фарқланади. Германияда маҳаллий ҳокимият органига раҳбарлик қилувчи шахс ҳудуддаги полиция ташкилотининг ҳам биринчи амалдори ҳисобланади. Хусусан, айрим ўлкалар полициялари бутунлай ёки қисман давлатга қараса, баъзилари коммунал муассасалар ҳисобланади³. Мамлакат илгари судланган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти полициясида 160–165 минг нафар ходим хизмат қилади³⁸.

Россия Федерациясида Полиция маъмурий назорати: тушунчаси, тамойиллари, хусусиятлари кенг маънода маъмурий бошқариш ваколатли давлат органлари томонидан амалга оширилиши белгиланган қоидалар ва стандартлар ташкилотлари, корхоналар, муассасалар, мансабдор шахслар ва фуқаролар иш фаолиятини кузатиб бориш ҳисобланади.

Маъмурий назорат, қоида тариқасида, қонунлар ва қонун ҳужжатларида белгилаб қўйилган мажбурий меъёрларнинг бажарилишини таъминлашдан иборат.

Қонун ҳужжатларида ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда, шунингдек, таълим ва илмий нашрларда маъмурий назорат назорат, давлат назорат (назорат), давлат назорати деб аталиши мумкин. Шу билан бирга, "назорат" атамаси идоравий ёки назоратни назорат қилиш билан боғлиқ ҳолда фойдаланиш мумкин.

Хавфсизликни таъминлаш учун маъмурий назорат ўрнатилди ва амалга оширилди. Одатда маъмурий назорат филиали (саноат тармоқлари бўйича) ихтисослаштирилган: транспорт, ветеринария, санитария-эпидемиология, техника, транспорт соҳасида назоратни амалга оширади.

Маъмурий назоратни амалга ошириш қуйидаги вазифаларни ҳал қилишга имкон беради:

- қонун ва тартибни таъминлаш;
- жиноятларнинг олдини олиш, аниқлаш ва бартараф этиш;

2 Указ Президента Российской Федерации от 18.07.1996 г. № 1039 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации» / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: — URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/9733> (дата обращения: 15.06.2015).

3 Лазерев В. В., Болтенко Ю. Н. Компетенция органов местного самоуправления Германии в сфере правопорядка // Местное самоуправление: теория и практика. Труды Академии Управления. — М., 1998. — С. 217. ³⁸ Полиция Германии: История и современность. — М. 2000. — С. 80–81.

- тегишли соҳаларда ҳуқуқ ва хавфсизлик тўғрисидаги маълумотларни олиш. Полиция томонидан олиб бориладиган маъмурий назорат умумий ва махсус турларга бўлинади. Махсус маъмурий назорат муайян доирадаги масалаларга ёки муайян масалалар бўйича қўлланилади. Маъмурий назоратнинг асосий мақсади - жиноятларнинг ва бошқа антисосал намоёнларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этишдир. Маъмурий назоратни амалга ошириш усуллари: жамоатчилик эътиборини ҳуқуқбузарлик ҳолатларига жалб қилиш; жиноятларнинг олдини олиш бўйича чоралар кўриш; аҳоли билан тарбиявий ишларни олиб бориш; жиноятчиларга таъсир чораларини қўллаш.

Маъмурий назорат қилиш усуллари қуйидагилардан иборат: амалдорлар ва фуқаролар томонидан ўрнатилган қоидаларнинг бажарилишини бевосита кузатиш; қоидаларнинг корхоналар томонидан бажарилишини мунтазам равишда текшириш, уларнинг бажарилишини назорат қилиш ички ишлар органларининг ваколатига киради; Фуқароларнинг шикоят ва аризаларини текшириш вақтида бузилишларни аниқлаш.

Маъмурий назоратни амалга ошириш учун полиция органларига давлат ҳокимияти органлари ёрдам берилди, уларга: фуқаролар ва мансабдор шахслар томонидан тегишли қоидалар бажарилишини назорат қилиш; ҳуқуқбузарликни олдини олиш, бартараф этиш ва аниқлаш учун чора-тадбирлар кўриш; ҳуқуқбузарларга давлат ва ижтимоий таъсир чораларини қўллашни таъминлаш киради. Шу сабабли, маъмурий назорат фуқаронинг ва мансабдор шахсларнинг тегишли қоидалар бўйича бажарилишини нотўғри кузатиш сифатида қаралмайди, фақат мажбурлаш чораларини қўллаш учун қисқартирилиши мумкин эмас. Ижтимоий таъсир кучини йўқотиш, профилактика ва таълим тадбирлари жиноятларга қарши курашиш учун ижтимоий воситаларни торайтиради. АТД (милиция) давлат номидан назоратни амалга оширади ва фақат қонун билан тайинланган масалалар бўйича қонунларни амалга ошириш, уларни қатъий амалга ошириш кенг миқёсли ташкилий тадбирлар тизими, оммавий тушунтириш ва бошқа ишлар билан таъминланади. Шу билан бирга, маъмурий назорат билан шуғулланадиган полициячилар мажбурлаш чораларини қўллаш ҳуқуқига эга. Бунинг сабаби, қонунга риоя қилишни таъминлашга қодир бўлган аппаратларсиз ҳуқуқ ҳеч нарса эмас. Агар АТД томонидан олиб борилаётган маъмурий-назорат иши ҳақида гапирадиган бўлсак, у ваколатли шахслар томонидан ишлаб чиқилган ва ишлаб чиқарилган бўлиши мумкин.

References:

1. Умирзаков Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва уларнинг жиноятчилигининг олдини олиш. Ўқув қўлланма
2. Абдурасулова К. Р. Аёллар жиноятчилиги ва уларнинг олдини олиш муаммолари. Ўқув қўлланма / масъул муҳаррир: ю.ф.д.,проф. М.х.рустамбоев. - т.: тдую нашриёти, 2009. -161 бет.
3. Зиёдуллаев М. Милиция таянч пунктларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини бошқариш: ўқув-методик қўлланма / масъул

муҳаррир юрид. Фан. Доктори и. Исмаилов. – т.: ўзбекистон республикаси иив академияси, 2008. – 92 б.

4. Исмаилов И. Жиноятчиликда уюшганлик: назария ва амалиёт муаммолари. – т.: ўзбекистон республикаси иив академияси, 2005. – 168 б.

5. Саиткулов К.А. Ички ишлар органлари профилактика хизматларининг фукаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигини ташкил этиш: ўқув-амалий кўлланма / юридик фанлар доктори, проф. И. Исмаиловнинг таҳририда. – т.: ўзбекистон республикаси иив академияси, 2015. – 123 б.